

ARSLONQUYRUQ TURKUMI AYRIM TURLARINING SHIFOBAXSHLIK XUSUSIYATLARI

Bahodirova G.I.

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17221548>

Annotatsiya: Ushbu maqolada arslonquyruq turkumi ayrim turlarining shifobaxshlik xususiyatlari bo'yicha ma'lumotlar keltirildi. Google scholar, researchgate, scopus, science direct, elibrary.ru bazalaridagi ilmiy nashrlardan maqolalar ko'rib chiqildi. Arslonquyruq turkumi turlaridan oddiy, turkiston, sibir, yapon va beshbo'lakli arslonquyruqning barchasi tinchlantiruvchi, yurak-qon tomir kasalliklarida davolovchi vosita sifatida ishlatiladi.

Kalit so'zlar: Leonurus turkestanicus, Leonurus cardiaca, Leonurus quinqueobatus, L.sibiricus, L.japonicus, shifobaxshlik xususiyatlari.

Kirish. Arslonquyruq turkumining dunyo bo'yicha 24 turi tarqalgan bo'lib, shundan O'rta Osiyoda 4 ta turi: 1) Leonurus turkestanicus V.I.Krecz. & Kuprian.; 2) Leonurus panzerioides Popov; 3) Leonurus incanus V.I.Krecz. & Kuprian. 4) L. kudrjashevii R. Kam. et Tuljaganova (M.T. Tulyaganova, 1987), O'zbekistonda esa 2 ta turi: Leonurus turkestanicus V.I.Krecz. & Kuprian hamda Leonurus panzerioides Popov turlari (A.I. Vedenskiy, 1961) tabiiy holda tarqalgan. O'rta Osiyo o'simliklar aniqlagichida keltirilgan L. kudrjashevii R. Kam. et Tuljaganova turi hozirgi kunda Leonurus turkestanicus var. songoricus turiga sinonimga tushgan (POWO, 2025).

Dunyoda farmatsevtik maqsadlarda foydalanib kelinayotgan L.cardiaca L. va L.quinquelobatus Gilib., shu bilan birga xalq tabobatida ishlatilib kelinayotgan Leonurus tataricus L. turlari O'zbekistonga introduksiya qilingan (Y.M. Murdaxayev, 1992).

O'zbekistonda Y.M. Murdaxayev (1992), B.Y. To'xtayev (2009) kabi olimlar tomonidan arslonquyruq turkumi ayrim turlarining introduksiyasi bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan. I.M. Isaev va boshqalar (2011) esa turkiston arslonquyruq'ining kimyoviy tarkibini o'rganishda salmoqli hissa qo'shishgan.

Rasmiy saytlar (<https://planta-medica.uz/leonurus-turkestanicus-v-i-krecz-kuprian-pustyrnik-turkestaniskij/>) hamda adabiyotlardan (A.I. Vedenskiy, 1961; N.Z. Muhamedjanov va boshqalar, 2017; X.X. Xolmatov va boshqalar, 2015) olingan ma'lumotlarga ko'ra, turkiston arslonquyruq'i tabiiy ravishda Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax va Surxondaryo viloyatlarining tog'laridagi toshloq va mayda tuproqli yon bag'irlarida o'sadi.

Beshbo'lakli arslonquyruq Toshkentda 1956-yil sobiq ittifoq Sibir filiali Botanika bog'idan olingan urug'laridan ekib o'stirilgan va istiqbolli tur deb topilgan (B.S. Islomov & M.A. Hasanov, 2022).

I.J. Karomatov va R.S. Xalilovalarning (2017) maqolasida Leonurus cardiacaning shifobaxshlik xususiyatlari, kimyoviy tarkibi keltirilgan. Ushbu maqolada esa ushbu ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda arslonquyruq turkumi boshqa turlarining tarqalish areali, shifobaxshlik xususiyatlari keltirildi.

Tadqiqot obyekti va uslublari

Tadqiqot obyektlari Leonurus L. turkumiga mansub bo'lgan turlar: Leonurus turkestanicus-turkiston arslonquyruq'i, Leonurus cardiaca-oddiy arslonquyruq, Leonurus quinqueobatus - beshbo'lakli arslonquyruq, L.sibiricus - sibir arslonquyruq'i, L.japonicus-yapon arslonquyruq'i.

Google scholar, researchgate, scopus, science direct, library.ru bazalaridagi ilmiy nashrlardan maqolalar ko'rib chiqildi va mavzuga oid bo'lgan ishonchli manbalar tahlil qilindi. Shuningdek Powo.com, plantarium.ru va <https://planta-medica.uz/leonurus-turkestanicus-v-i-krecz-kuprian-pustyrnik-turkestaniskij/> kabi rasmiy saytlardan foydalanildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili

Turkiston arslonquyruq'i (N.Z. Muhamedjanov va boshqalar, 2017; Xolmatov va boshqalar, 2015) turkiston arslonqulog'i ham deb nomlanib, ko'p yillik o't o'simlikdir. Uning bo'yi 40-150 sm ga yetadi, ko'p sonli poyalar hosil qiladi, poyasi to'rt burchakli, yuqori qismi shoxlangan. Barglari bandli, qarama-qarshi joylashgan, keng tuxumsimon-yumaloq bo'lib, rombsimon bo'laklarga ega. Mayda gullari yuqori barglar qo'ltig'ida joylashib halqasimon to'pgul (shingil shaklidagi) ni hosil qiladi. Mevasi bo'laklarga bo'linuvchi 4 yong'oqchadan iborat. Iyun-iyul oylarida gullaydi, iyul-avgustda esa mevalaydi. Tarkibida shakar, glikozidlar, alkaloidlar, efir moyi, flavonoidlar (kversetin, rutin, kvinkvelozid va boshqalar), A, C vitaminlari, oshlovchi va bo'yoq moddalari, achchiq moddalar va mineral tuzlar mavjud. Shifobaxsh maqsadlarda o'simlikning yuqori qismi ishlatiladi: Gullash davrida o'simlikning yuqori 30 smlk qismi o'rib olinadi va soya joyda quritiladi.

Xalq tabobatida arslonquyruq damlamasi yurak, psixonevrologik kasalliklar, oshqozon va boshqa kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Ilmiy tibbiyotda esa turkiston arslonquyruq'i kimyoviy tarkibi va farmakologik ta'siri jihatdan beshbo'lakli arslonquyruqqa yaqindir. Xususan, turkiston arslonquyruq'i damlamasi va qaynatmasi tinchlantiruvchi (sedativ), qon bosimini tushiruvchi (gipotenziv) hamda yurakka kuch beruvchi (kardiotonik) ta'sirga ega. Shu sababli, turkiston arslonquyruq'i preparatlari nevroz, uyqusizlikda tinchlantiruvchi, gipertoniyaning boshlang'ich bosqichida qon bosimini tushiruvchi, yurak yetishmovchiligi holatida esa yurak faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida tavsiya etiladi.

Tibbiyot amaliyotida besh bo'lakli arslonquyruq preparatlari (o't, damlama, suyuq ekstrakti va briketlar shaklida) asabiylik kuchaygan holatlarda, yurak-qon tomir nevrozlarida hamda gipertoniyaning dastlabki bosqichlarida tinchlantiruvchi vosita sifatida keng qo'llaniladi.

Tayyorlash usullari va qo'llanilishi. Yangi o'simlik sharbatini ovqatdan oldin kuniga 3-4 mahal, har safar 30-40 tomchidan ichish tavsiya etiladi. Pustirnik (arslonquyruq) sharbati oldindan 1 osh qoshiq (15 ml) suv bilan suyultiriladi. Agar ushbu o'simlik preparati bemorda asabiylikni kuchaytirsa, dori qabul qilish bir necha kunga to'xtatiladi yoki butunlay bekor qilinadi. Damlamasi (arslonquyruq va boshqa o'simliklardan: na'matak (boyarishnik) gullari hamda botqoqlik sushenitsasi). Har bir o'simlikdan 40 grammdan olib, 1 litr qaynagan suvga solinadi. Tayyor bo'lgan damlamadan kuniga 3 mahal, har safar 2-3 osh qoshiqdan, ovqatdan yarim soat oldin ichish tavsiya etiladi. Ushbu damlama qon bosimi yuqori bo'lgan odamlarga ichish uchun tavsiya etiladi.

Bundan 2000 yil muqaddam Tibetda arslonquyruq o'tidan davolash maqsadida foydalanilgan (V.A. Mironov, 1999)

K. B. Ovanesovning (2004) ilmiy izlanishida arslonquyruq nastoykasining xavotir darajasi turli bo'lgan insonlarning ko'z to'r pardasiga ta'siri yoritilgan. Ushbu nastoyka xavotirlik darajasini kamaytirish bilan birga, to'r pardaning yorug'likni qabul qilish xususiyatlari va ranglarni farqlash qobiliyatini ham yaxshilaydi.

L.sibiricusning (F. Ahmed va boshqalar, 2006) antibacterial xususiyati tahlil qilingan.

Ayollarning bepushtligini davolash maqsadida (X. Xu va boshqalar, 2003) yapon arslonquyruq'i kuniga 15 grdan dozada qabul qilinadi.

L.japonicus bargidan ajratib olingan staxidrin alkaloidining farmakologiyasi va farmakokinetik xususiyatlari tadqiq qilingan bo'lib, unga ko'ra staxidrin yurak qon tomir kasalliklarini davolashda ishlatiladi (F. Cheng va boshqalar, 2020).

O'rta asrlarda arslonquyruq (M.A. Kuznetsov & A.S. Reznikova, 1992) o'pka va yurak kasalliklarda sedativ vosita sifatida qo'llanilgan.

Arslonquyruq o'ti (B.N. Li, 2008) gipertoniya, yurak-tomir kasalliklarida ishlatiladi. Uni terish vaqti iyun-iyul bo'lib, o'ti (yer ustki qismi) terib olinadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Туляганова М.Т. Род 857. (31). *Leonurus L.*— Пустырник. Определитель растений Средней Азии. - Ташкент: ФАН, 1987. Т. 9. - С. 118-119.
2. Ahmed F., Islam M. A., Rahman M. M. Antibacterial activity of *Leonurus sibiricus* aerial parts //Fitoterapia. – 2006. – Т. 77. – №. 4. – С. 316-317.
3. B.S. Islomov, M.A. Hasanov. O'simliklar introduksiyasi. Darslik. -Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022. -236 b.
4. Cheng F. et al. A review of pharmacological and pharmacokinetic properties of stachydrine //Pharmacological research. – 2020. – Т. 155. – С. 104755.
5. Isaev I. M., Agzamova M. A., Isaev M. I. Genkwanin and iridoid glycosides from *Leonurus turkestanicus* //Chemistry of Natural Compounds. – 2011. – Т. 47. – С. 132-134.
6. Kuznetsov M.A., Reznikova A.S.: in Tales about medicinal plants (Russian), Medicine. Moscow, 1992.
7. Li B.N. Xalq tibbiyoti. Darslik. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2008. – B. 136-172.
8. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi. "Farmasevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi" davlat muassasasi. O'zbekiston Respublikasi davlat farmakopeyasi. 1-nashr. III jild, 1-qism. Toshkent. 2023. 6785-6787 B.
9. Xu X. et al. Application of traditional Chinese medicine in the treatment of infertility //Human Fertility. – 2003. – Т. 6. – №. 4. – С. 161-168.
10. Введенский А.И. Род 785. (19). *Leonurus L.*-Пустырник. Флора Узбекистана. - Ташкент: АН УзССР, 1961. – Т. 5. – С. 363-364.
11. Золотая книга народной медицины: Энцикл. доступ. методов и средств врачевания с древнейших времен до наших дней / [Сост. Миронов В.А.]. — М.: Рипол классик: Звонница-МГ, 1999. – 735 с.
12. Кароматов И. Д., Халилова Р. С. Пустырник сердечный известное лекарственное растение //Биология и интегративная медицина. – 2017. – №. 11. – С. 236-243.
13. Мурдахаев Ю. М. Интродукция лекарственных растений в Узбекистан. – Диссертация доктора биологических наук.-С. 389.-1992.
14. Мухамеджанов Н. З., Азизов С. З., Мухамеджанова Н. Н. Энциклопедия лекарственных растений Узбекистана // - Ташкент: Узбекистан, 2017. – 278 с.
15. Ованесов К.Б. Значение ретино-эпифизарной системы для психофармакологического эффекта: автореферат. – М.: [НИИ фармакологии им. ВВ Закусова РАМН], 2004.
16. Тухтаев Б.Ё. Интродукция лекарственных растений на засоленных землях

Узбекистана: автореф дисс...докт. биол. наук. - Ташкент, 2009. 38 с.

17. Х.Х. Халматов и др. Атлас лекарственных растений Узбекистана. 2015. С. 131-132.

18. <https://powo.science.kew.org/>

19. <https://www.plantarium.ru/>

20. <https://planta-medica.uz/leonurus-turkestanicus-v-i-krecz-kuprian-pustyrnik-turkestaniskij/>